

NOANIQ ETIOLOGIYALI CHAQALOQLAR PNEVMONIYASINING OG‘IR SHAKLI VA ASORATLI KECHUVI BO‘YICHA KLINIK XOLAT TAXLILI

I.M. Xanova¹, S.A. Abduvaliyev²

Toshkent Pediatriya tibbiyot instituti^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14943473>

Annotatsiya. Ushbu maqolada noaniq qo‘zg‘atuvchili neonatal pnevmoniyaning og‘ir shakli va asoratli kechuvi bo‘yicha klinik xolatni muhokama keltirilgan.

Kaliq so‘zlari: zotiljam, nafas tizim a‘zolari, sinpnevmonik plevritlar, o‘pka destruksiyasi, absess, pnevmotoraks, piopnevmtoraks.

Аннотация. В статье рассмотрены острая форма и осложнения неонатальной пневмонии неустановленной причины в условиях стационара.

Ключевые слова: пневмония, органы дыхательной системы, синпневмонический плеврит, деструкция легкого, абсцесс, пневмоторакс, пиопневмоторакс.

Abstract. The state provides reviews of the acute form and complications of neonatal pneumonia with an unknown cause and in a hospital setting.

Keywords: pneumonia, respiratory system organs, synpneumonic pleurisy, lung destruction, abscess, pneumothorax, pyopneumothorax.

Noaniq etiologiyali chaqaloqlar pnevmoniyasi pediatriya amaliyotida ko‘p uchraydigan kasalliklardan hisoblanadi. Manbalarga qaraganda yetilib tug‘ilgan chaqaloqlarda pnevmoniya 1%, erta tug‘ilgan chaqaloqlarda esa 10% uchraydi, neonatal pnevmoniya bilan chalingan chaqaloqlar o‘lim darajasi 10% tashkil etadi.

Erta yoshdagi bolalarda zotiljam tana xaroratining ko‘tarilishi, xolsizlik, yo‘tal, og‘ir toksikoz belgilari bilan namoyon bo‘ladi [1,2,3,4]. Pnevmoniya kasalligini erta yoshdagi bolalarda ko‘p uchrashi, klinik og‘ir kechishining asosiy sabablari bu yoshda nafas tizimi a‘zolarining anatomik, funksional va immunologik to‘liq yetilmaganligi, sabablari bu yoshda nafas tizimi a‘zolarining erta yoshdagi bolalarda zotiljam tana xaroratining ko‘tarilishi, xolsizlik, yo‘tal, og‘ir toksikoz belgilari bilan namoyon bo‘ladi [5,6,7,8].

Pnevmoniya o‘pka ichi (sinpnevmonik plevritlar, o‘pka destruksiyasi, absess, pnevmotoraks, piopnevmtoraks) va o‘pkadan tashqari (infeksion-toksik shok, DVS sindromi, yurak qon tomir yetishmovchiligi, respirator distress sindrom) asoratlarga bo‘linadi. Neonatal pnevmoniyaning asosiy sabalari intratrob va intranal yo‘l bilan va transplatsentar yo‘l bilan turli etiologiyali infetsiyalarning xomilaga yuqishi [4,9,10,11].

Asosiy qo‘zg‘atuvchilari bakteriyalar bu Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, Group B Streptococcus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae, Pneumococcus. Atipik qo‘zg‘atuvchilari: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumoniae, Listeria monocytogenes, Treponema pallidum, Mycobacterium tuberculosis, **вируслар** Herpes simplex virus, Cytomegalovirus (CMV), Respiratory syncytial virus, Rubella. **Zamburug‘lar** Candida spp [3,9,12]

Tadqiqot maqsadi. Noaniq qo‘zg‘atuvchili neonatal pnevmoniyaning og‘ir shakli va asoratli kechuvi bo‘yicha klinik xolatni muhokama qilish.

Material va uslublar: Tekshiruv 1-sonli shaxar bolalar klinik shifoxonasi, reanimatsiya, intensiv terapiya va chaqaloqlar patologiyasi bo‘limida 14.08.2024y dan 13.09.2024y gacha noaniq etiologiyali neonatal pnevmoniya o‘tkir kechishi, og‘ir formasi, nafas yetishmovchiligi II-III daraja, atipik shakli (TORCH inf SMV), asoratli kechuvi: o‘pkaning bakterial destruksiyasi bilan davolangan 1 oylik bemorda o‘tqazildi.

Natijalar va tahlil. Klinik xolat. 1 oylik tug‘ilganidan beri kasal ona so‘zidan: emmaslik, xansirash, yo‘tal, ko‘karish 08.08.2024dan 13.08.2024 gacha. Tug‘ruq kompleksida tug‘ilganidan beri dori darmonlar va ivlda davolangan 14.08.2024 da 1-sonli shaxar bolalar klinik shifoxonasiga bola og‘ir axvolda olib kelingan va intensiv reanimatsiya bo‘limiga yotkizilgan. Bemor 3. xomiladorlikdan 3 farzand. Anamnezga ko‘ra onaning xomiladorligi 34 hafta davom etgan mashinada tug‘ilgan.

Xomiladorlik shamollash, kamqonlik, xomila tushish xavfi bilan kechgan. Bolaning o‘shish va rivojlanishi qoniqarli, profilaktik emlashlar olmagan. Ota-onasi sog‘lom nasliy kasallikldari mavjud emas. O‘tkazgan kasalliklari: ikki tomonlama pnevmoniya yiringli obstruktiv endobronxit sepsis septemiya toksik hepatit kataral gastroenterokolit.

Axvolining og‘irligi intoksikatsiya, infeksiyon toksikoz, nafas yetishmovchiligi belgilari bilan asoslanadi. Teri va shilliq qavatlari kukimtir, toshmalarsiz. Burun lab uchburchagi sianoz. Es xushi noaniq. Teri osti yog‘ qavatida kam rivojlangan. Burun lab uchburchagi sianoz. Suyak mushak sistemasi tonusi oshgan. Katta liqildoq 2.5X2.5. Nafas olishi aralash, nafas olishda ko‘krak qafasi yordamchi mushaklari ishtirok etmoqda yo‘tal mavjud badg‘am mavjud xansirash turlari aralash qonning kislorod bilan to‘yinganlik darajasi SpO₂ -80% tashkil etadi Auskultatsiyada o‘pkada dag‘al nafas fonida Yurak tonlari bo‘g‘iqlashgan, ritmik, dag‘al sistolik shovqin, yurak urish soni 160-165ta. Palpatsiyada qorni dam, og‘riqli. Qorin nafas olishda ishtirok etmoqda. mayda pufakchali nam xirillashlar va krepitatsiya eshitilmoqda. Jigar o‘lchamlari+ 1.0+1.5 sm o‘ng qovurg‘a ravog‘idan tashqarida. Taloq kattalashmagan. Najasi yashil rangda kuniga 3-4 marotaba, peshob ajralishi miqdori 100 xarakter och sariq tungi enurez yo‘q. Oziqlanishi nazogastral zond orqali- sun‘iy oziqlanishda. Bemor axvoli og‘irligi sababli reanimatsiya, intensiv terapiya bo‘limiga yotqizilgan.

Bemorga bo‘limda qo‘yidagi laborator-instrumental tekshiruvlar o‘tqazilgan Umumiy qon taxlili: 08.08.2024y. Hb 92 g/l, Er – 2.11x10¹²/l, Ht-24.6% Leyk –17.7x10⁹/l, s/ya -62.5%, mon – 9.3%, limf– 28.2%,trombotsitlar -140x10⁹/l, ECHT – 8mm/ch. 26.08.24y. Hb 136 g/l, Leyk – 26.6 x10⁹/l, ECHT – 41mm/ch. 6.09.24y. Hb 132 g/l, Er –2.11x10¹²/l, Ht-24.6% Leyk – 3.3x10⁹/l, s/ya -54,5%, mon – 5.4%, limf– 40.1%,trombotsitlar -140x10⁹/l, ECHT – 3mm/ch. Qonning biokimyoviy taxlili: Umumiy oqsil -39.3g/l, albumin 13.0g/l, glyukoza -5.1mmol/l, ALT-23Yed/l, S reaktiv oqsil- 24mg/l, PKT-0,22 ng/l

Siydik va najas taxlillarida patologik o‘zgarishlar aniqlanmagan.

Ko‘krak qafasining rentgenologik tekshiruvda: ikkala o‘pkada yuqori bo‘lagining nogomogen aniq chegarasiz o‘zgarishi o‘choqli o‘zgarishlar aniqlangan.

UTT ichki a‘zolarida: Xolestaz belgilari,gepatomegaliya,ikkala buyrakda nefrit belgilari.Oshqozon-ichak tizimda funksional buzilishlar. Timus UTT: Timomegaliya 1 daraja. Bemorda kasallikni kechish anamnezi, auskultativ, MSKT ma’lumotlar bilan o‘ng o‘pka yuqori bo‘lagida atelektaz borligi aniqlandi va bronxoskopiyaga ko‘rsatma berildi.

Bo‘limda o‘tqazilgan klinik-instrumental tekshiruvlar asosida bemorda: neonatal pnevmoniya noaniq etiologiyali, o‘tkir kechishi, og‘ir shakli, NE1-2 darajasi, J18.9 atipik shakl (TORCH inf SMV), o‘pkaning bakterial destruksiyasi, timomegaliya 1 daraja E-22, kamqonlik yengil darajasi D-64-9 tashxisi qo‘yildi.

Rasm 1. Ko‘krak qafasining rentgenologik tekshiruvi.

Bemorga bo‘limda qo‘yidagi davo choralari o‘tqazildi: Seftriaxoni+ S.Natrii chloride 0.9%-10ml. 2.Yutalga qarshi Ambroxoli 1.0+ S.Natrii chloride 0.9%-4.0 ml 3.Dimedroli 1%-0.6+ S.Natrii chloride 0.9%-4ml, gormon terapiya maqsadida Sol.Dexametasoni 0.5 v.m

O‘tqazilgan davo choralari va dinamik tekshiruvlar asosida bemorning umumiy axvoli yaxshilanmagan va 13.09.2024 da aniqlanmagan bakterial sepsis tashxis kuyilgan. Bola favot etgan.

Xulosa. Ushbu bemorda o‘tkazilgan klinik xolat taxlili shuni ko‘rsatadiki erta tug‘ilgan chaqaloqlar neonatal pnevmoniya og‘ir asoratlangan xolatda kechadi, xatoki o‘lim bilan tugaydi. Zamonaviy meditsina yuqori darajadagi tekshiruvlar kasallikni erta aniqlash usullari kasallikni davolashni yangi bosqichga ko‘tardi. Xomiladorlik vaqtida bo‘lajak ona o‘zini viruslar bilan zararlanishi haqida qayg‘urishi lozim. Bu davrda ona jamoat ko‘p joylardan o‘zini saqlashi lozim, asosan epidemiya sezoni vaqtlarida. Chaqaloqlar pnevmoniyasi simptomlari va kechishi infeksiya turi va yuqish turiga qarab kechadi. Pnevmoniya va uning asoratli kechuvini o‘tqizgan chaqaloklar albatta rehabilitatsiya muolajalarini olishlari va poliklinika pediater nazoratida turishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдурахманова Д.Ф., Акрамова Х.А. ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБМЕНА ЭНЕРГИИ, ОБМЕНА БЕЛКА И МАКРОНУТРИЕНТОВ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 44. – С. 286-291.
2. Акрамова Х.А., Ахмедова Д.И. Роль плацентарного фактора роста в рождении новорожденных с низкой массой тела //Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2020. – Т. 65. – №. 4. – С. 226-226.
3. Акрамова Х.А. НЕЙРОТРОПНЫЕ АУТОАНТИТЕЛА И ПАТОЛОГИЯ ЦНС У НОВОРОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА //Science Promotion. – 2024. – Т. 9. – №. 1. – С. 229-234.

4. Ахмедова Д.И., Акрамова Х. А. Факторы риска рождения детей с малой массой тела //EDITORIAL BOARD. – 2022. – С. 244.
5. Акрамова Х.А. ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ МАЛОВЕСНЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ //ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020. – 2020. – С. 150-155.
6. Гепше Н.А., Малахов А.Б., Волков И.К. и др. К вопросу о дальнейшем развитии научно - практической программы по внебольничной пневмонии у детей. Рус. мед. журн. 2014; 22(3): 186-193.
7. Зубков В.В., Рюмина И.И. Врожденные и перинатальные инфекции // Акушерство. Национальное руководство / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Гл. 59.
8. [Саатова Г. М., Михайлова В. В., Кабаева Д. Д. Факторы риска развития осложнений при пневмонии у детей. Бюллетень науки и практики. 2020;6\(12\):241-247.](#)
9. Турдиева Д.Э., Алиева Н.Р., Табибова М. В. Внебольничная пневмония у детей раннего возраста //Медицина: теория и практика. – 2019. – Т. 4. – №. 5. – С. 550-550.
1. 10.Турдиева Д.Э. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПНЕВМОНИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ НА ФОНЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦНС //Science Promotion. – 2024. – Т. 9. – №. 1. – С. 240-245.
10. Турдиева Д.Э. ДИНАМИКА КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОВОРОЖДЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ //Достижения вузовской науки 2020. – 2020. – С. 133-139.
11. Duke T. Neonatal pneumonia in developing countries // Arch. Dis. Child Fetal Neonatal. Ed. 2005. Vol. 5. P. 90-94.